

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyevena	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICH LARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjaye Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жaxonгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH	317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOB TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	321
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	326
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TENDENSIYALARI.....	332
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
USING ENGINEERING MODELS TO MEASURE SME RISKS IN UZBEKISTAN.....	340
Djumabayeva Dilobar Asatillayevna	
BANK FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ASOSIY MASALALARI.....	347
Yusufov Javohirtshoh Ozod o'g'li, Xolmirzayev Elbek Baxtiyorovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JARAYONIDA TALABALARNING IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	353
Meyliyeva Shoxista Rustamovna	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA ELEKTR YORITISH MAHSULOTLARI BOZORINI INNOVATSION LOKALIZATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: DINAMIKA, TAHLIL VA PROGNOZ	363
Jurayev Murotjon Sotivoldiyevich	
HUUDUDLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH VA REYTINGLASH.....	371
Kosimov Bobir Abdigafarovich	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	376
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Мурадов Алишер Курбанбаевич	
ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПАРАДИГМЫ АГРОТУРИЗМА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	390
Усманова Диляфруз Каршиевна	
WAYS TO IMPROVE THE REGIONAL STRUCTURE OF THE INDUSTRY OF NAVAI REGION	396
Uralov Eliboy Omonovich	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULK SOLIG'INI TAKOMILLASHTIRISHDA SAMARALI XORIJIY TAJRIBA	400
Safarova Shahzoda	
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА.....	405
Рафиева Зарина Хусановна	
INDUSTRY 4.0 SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING ILMIY-AMALIY MASALALARI.....	410
Djuraeva Guzal Shavkatovna	

SUG'URTA TASHKILOTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	414
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
TIJORAT BANKLARIDA AKTIVLAR SIFATINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	418
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	425
Рихсибоева Нигора Низомиддин кизи, Тоймухамедова Дилобар Хуснитдиновна	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	434
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
KAM SUV TALABCHAN SEMENT OLISH UCHUN RATSIONAL TARKIBNI TADQIQ QILISH.....	440
X.V. Yusupov, Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
ENHANCING THE EFFICIENCY OF ISLAMIC FINANCING MECHANISMS IN EMERGING ECONOMIES: EVIDENCE FROM MURABAHA-BASED INSTRUMENTS AND PUBLIC-PRIVATE INVESTMENT MODELS.....	445
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	453
Ibragimov Husen Ismailovich	
STUDIES ON OBTAINING AZOSUPERPHOSPHATE BY TREATING HIGH-CARBONATE, LOW-GRADE CENTRAL KYZYLKUM PHOSPHORITES WITH VARIOUS DOSAGES OF AMMONIUM SULFATE AND SULFURIC ACID.....	457
Saidov Hakimboy O'rinboyevich	
HUDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQARISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	463
Avliyaqulov Xudoyberdi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
NAVOIY VILOYATI SANOATI RIVOJLANISHINI BANDLIK VA INVESTITSIYA OQIMLARI ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	466
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	474
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI VA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	480
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	485
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMLARIDA XARAJATLARNI KAMAYTIRISH VA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI.....	494
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li, Saydullayeva Dilnoza Komil qizi	
BENTONIT YORDAMIDA ISHLATILGAN TURBINA MOYLARINI TOZALASH ASOSIDA BAZAVIY MOY OLISH IMKONIYATLARI.....	502
Salomatov Behruz To'ymurodovich, Panoyev Nodir Shavkatovich, Safarov Jasur Alijon o'g'li	
INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARIDA QAROR QABUL QILISH VA KOMMUNIKATSIYA SAMARADORLIGI.....	506
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	

CHEMICAL–MINERALOGICAL CHARACTERIZATION AND DRY BENEFICIATION TECHNOLOGY OF FELDSPAR FROM THE SULTAN UVAYS DEPOSIT	512
Buranova Dinara Baxtiyarovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA AVTOMOBIL TRANSPORTI ORQALI YUK TASHISH JARAYONIDAGI TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	520
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
MAGNIT O'ZAGI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORLARDA MEXANIK ZO'RIQISH VA ISROFLARNI KAMAYTIRISH HAMDA TEXNIK-IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MAQSADIDA ELLIPS KESIMNING OPTIMAL PARAMETRLARINI TANLASH.....	524
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ К ДЕЙСТВИЮ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	531
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	

ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ К ДЕЙСТВИЮ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Салахутдинова Юлдуз Голибовна

PhD-докторант кафедры «Макроэкономическая политика и прогнозирование»
Ташкентского государственного экономического университета

E-mail: yulia20518@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу институциональных факторов, влияющих на эффективность реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в Республике Узбекистан. Несмотря на значительный прогресс в формировании нормативно-правовой базы и принятии 16 национальных ЦУР, 125 задач и 206 индикаторов, темпы продвижения остаются неоднородными: по ряду направлений наблюдается стабильная динамика, тогда как по ЦУР 6, 9 и 16 отмечается необходимость дополнительного усиления мер.

Авторы выделяют пять ключевых институциональных аспектов: координацию межведомственного взаимодействия, развитие систем мониторинга и оценки, расширение статистической базы, укрепление административного потенциала на субнациональном уровне и повышение эффективности имплементации международных стандартов. На основе анализа данных платформы nsdg.stat.uz за 2016–2023 годы, а также докладов International Monetary Fund, United Nations Development Programme, Organisation for Economic Co-operation and Development и World Bank предлагается система рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование институциональной среды. В их числе — внедрение бюджетирования, ориентированного на ЦУР, создание единой цифровой платформы мониторинга и усиление парламентского контроля.

Ключевые слова: цели устойчивого развития, институциональные факторы, Узбекистан, государственное управление, мониторинг ЦУР, межведомственная координация.

Annotatsiya. Mazkur maqola O'zbekiston Respublikasida Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM)ni samarali amalga oshirishga ta'sir etuvchi institutsional omillarni kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Normativ-huquqiy bazani shakllantirish hamda 16 ta milliy BRM, 125 ta vazifa va 206 ta indikatorni joriy etish borasida sezilarli yutuqlarga erishilganiga qaramay, rivojlanish sur'atlari ayrim yo'nalishlarda turlicha namoyon bo'lmoqda: ko'plab BRMlar bo'yicha barqaror dinamikaga erishilgan bo'lsa-da, 6-, 9- va 16-maqsadlar doirasida qo'shimcha chora-tadbirlarni kuchaytirish zarurati kuzatiladi.

Maqolada beshta asosiy institutsional yo'nalish ajratib ko'rsatilgan: idoralararo hamkorlikni muvofiqlashtirish, monitoring va baholash tizimlarini rivojlantirish, statistik ma'lumotlar bazasini kengaytirish, hududiy boshqaruv darajasida ma'muriy salohiyatni mustahkamlash hamda xalqaro standartlarni samarali joriy etish. 2016–2023-yillar uchun nsdg.stat.uz platformasi ma'lumotlari, shuningdek xalqaro tashkilotlar hisobotlari asosida institutsional muhitni yanada takomillashtirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Jumladan, BRMga yo'naltirilgan byudjetlashtirishni joriy etish, yagona raqamli monitoring platformasini yaratish va parlament nazoratini kuchaytirish taklif etiladi.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish maqsadlari, institutsional omillar, O'zbekiston, davlat boshqaruvi, BRM monitoringi, idoralararo hamkorlik.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of institutional factors affecting the effectiveness of Sustainable Development Goals (SDGs) implementation in the Republic of Uzbekistan. Despite notable progress in establishing a regulatory framework and adopting 16 national SDGs, 125 targets, and 206 indicators, the pace of progress remains uneven: while some areas demonstrate stable advancement, SDGs 6, 9, and 16 require additional policy reinforcement.

The authors identify five key institutional dimensions: inter-agency coordination, development of monitoring and evaluation systems, expansion of statistical data capacity, strengthening of subnational administrative capabilities, and enhancement of the implementation of international standards. Based on an analysis of data from the nsdg.stat.uz platform for 2016–2023, as well as reports by the International Monetary Fund (IMF), United Nations Development Programme (UNDP), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), and the World Bank, the paper proposes a set of recommendations aimed at improving the institutional framework. These include the introduction of SDG-oriented budgeting, the development of a unified digital monitoring platform, and the strengthening of parliamentary oversight.

Keywords: sustainable development goals, institutional factors, Uzbekistan, public administration, SDG monitoring, inter-agency coordination.

ВВЕДЕНИЕ

Принятие Республикой Узбекистан Повестки-2030 и интеграция 16 национальных ЦУР в государственные стратегические документы ознаменовали качественный этап в совершенствовании подходов к управлению развитием страны. Создание Координационного совета по ЦУР под руководством Премьер-министра, Парламентской комиссии по мониторингу ЦУР Олий Мажлиса, национальной платформы мониторинга *nsdg.stat.uz*, а также проведение двух добровольных национальных обзоров в 2020 и 2023 годах свидетельствуют о последовательном укреплении институциональной основы реализации ЦУР. Согласно Докладу об устойчивом развитии 2025 года, Узбекистан входит в число стран Восточной Европы и Центральной Азии, демонстрирующих заметную положительную динамику по темпам улучшения позиций в *SDG Index* с 2015 года [1].

Вместе с тем анализ данных платформы *nsdg.stat.uz* за 2016–2023 годы позволяет выявить важную исследовательскую особенность: агрегированный ЦУР-индекс вырос с 0,34 до 0,73, однако динамика по отдельным целям остаётся неоднородной [2]. По данным IAIS (2025), по ряду направлений, включая ЦУР 2, ЦУР 7, ЦУР 9, ЦУР 12, ЦУР 15 и ЦУР 16, сохраняется необходимость дальнейшего усиления механизмов реализации, финансового обеспечения и институциональной координации [3]. Данное соотношение между общим прогрессом и различиями в динамике отдельных ЦУР формирует центральную исследовательскую проблему настоящей статьи.

Цель статьи — систематизировать и типологизировать институциональные факторы, влияющие на реализацию ЦУР в Узбекистане, а также предложить научно обоснованные рекомендации по их дальнейшему совершенствованию.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В литературе по государственному управлению институциональные факторы реализации политики рассматриваются как структурные, организационные и когнитивные условия, влияющие на трансформацию политических решений в измеримые результаты. Применительно к ЦУР исследователи выделяют три уровня институциональных факторов: горизонтальный — межведомственная координация, вертикальный — субнациональная имплементация, а также трансграничный — международное согласование. Для стран с переходной экономикой особое значение приобретает четвёртый тип — нормативно-институциональные факторы, связанные с соотношением между принятием международных стандартов и наличием институционального потенциала для их эффективного применения.

ОЭСР в Обзоре публичного управления Узбекистана за 2024 год концептуализирует ключевую задачу как сокращение разрыва между «принятием политических решений» и «их переводом в повседневные управленческие практики» [4]. МВФ в консультациях 2025 года характеризует данную динамику как необходимость дальнейшего последовательного завершения институциональных реформ после значимых достижений первой фазы либерализации [5]. ПРООН в Независимой оценке страновой программы за 2025 год отмечает, что, несмотря на успешное выявление синергий на уровне ЦУР, программная интеграция между результатами оставалась ограниченной, что снижало потенциальный кумулятивный эффект воздействия [6].

Совокупность данных оценок формирует теоретический каркас, в рамках которого институциональные факторы рассматриваются не как отдельные управленческие ограничения, а как системные особенности переходных экономик, совершенствование которых требует целенаправленных структурных реформ и последовательного укрепления механизмов государственного управления.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании применён комплексный и системный подход к анализу институциональных факторов реализации ЦУР. Используются методы сравнительного и структурного анализа, а также статистические и аналитические методы обработки данных. Эмпирическую базу составили данные национальной платформы мониторинга ЦУР (*nsdg.stat.uz*) за 2016–2023 годы и отчёты международных организаций. Это позволило выявить ключевые тенденции, систематизировать институциональные факторы и обосновать практические рекомендации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Формальная архитектура координации ЦУР в Узбекистане включает Координационный совет по ЦУР при Кабинете Министров, межминистерскую рабочую группу и Парламентскую комиссию Олий

Мажлиса. Вместе с тем практическая реализация ЦУР требует дальнейшего усиления механизмов горизонтальной интеграции, поскольку каждое министерство отвечает за собственный набор индикаторов [4].

Наиболее наглядно данный аспект проявляется в климатической политике. ПРООН в Обзоре климатических государственных расходов за 2024 год отмечает, что распределение климатической политики между различными министерствами и ведомствами требует более согласованного подхода для эффективного достижения целей зелёной экономики. В этой связи была рекомендована разработка независимого консультативного механизма по оценке адекватности климатической политики [7]. Аналогичная необходимость координации прослеживается и по ЦУР 6 — «Чистая вода и санитария», где вопросы водопользования находятся в сфере ответственности Министерства водного хозяйства, Министерства сельского хозяйства и региональных органов власти. Это подчёркивает значимость единого координирующего подхода, особенно с учётом снижения показателя ЦУР 6 с 0,67 в 2016 году до 0,36 в 2023 году.

Развитие систем мониторинга и оценки (МиО) является одним из ключевых направлений институционального укрепления реализации ЦУР. Из 206 утверждённых национальных индикаторов ЦУР методология сбора данных к моменту принятия была разработана не по всем показателям. В частности, по ряду ЦУР, прежде всего ЦУР 10 — «Сокращение неравенства», ЦУР 12 — «Ответственное потребление и производство» и ЦУР 15 — «Жизнь на суше», сохраняется необходимость расширения международно сопоставимой статистической базы [3].

Системная особенность заключается в том, что мониторинг и оценка пока в большей степени используются как инструмент внешней отчётности, в том числе для подготовки добровольных национальных обзоров, чем как постоянно действующий механизм управления реформами. ПРООН (2025) отмечает, что ограниченная доступность и достоверность экологических данных в Национальном докладе о состоянии окружающей среды за 2024 год снижает качество стратегического анализа [6]. Отсутствие обязательной привязки результатов мониторинга и оценки к бюджетному циклу также указывает на необходимость более тесной интеграции данных о достижении ЦУР с механизмами финансирования и корректировки программ.

МВФ в Техническом докладе по статистическому потенциалу Узбекистана отметил, что отдельные показатели остаются недостаточно сопоставимыми между собой и с международной отчётностью, а институциональные вопросы координации и обмена данными всё ещё ограничивают полноценную интеграцию ведомственных и административных информационных систем [8]. Данная проблема имеет практическое выражение: в глобальном SDG Index 2024 года по ЦУР 10 — «Сокращение неравенства» — данные по Узбекистану не представлены, что ограничивает возможности международного сопоставления по данной цели.

Недостаточность данных имеет структурный характер и связана с несколькими факторами: распределением статистических функций между Агентством по статистике и ведомственными статистическими службами, неравномерностью территориального охвата, а также методологическими различиями при классификации неформального сектора и отдельных элементов теневой экономики в соответствии со стандартами СНС-2008. В совокупности эти факторы формируют информационные пробелы, которые могут снижать точность оценки социально-экономического неравенства и экологических процессов.

Большинство ЦУР реализуется на уровне районов и махаллей — первичных звеньев местного самоуправления. Именно поэтому развитие административного потенциала на субнациональном уровне имеет особое значение. Рамочный документ ООН по сотрудничеству с Узбекистаном на 2026–2030 годы указывает на необходимость укрепления эффективных систем государственного и местного управления, использующих принятие решений на основе данных [9]. Это подтверждает актуальность дальнейшего развития управленческих компетенций и цифровых инструментов на местах.

Региональная неоднородность прогресса также подчёркивает значимость данного направления. Экономический рост в большей степени сконцентрирован в Ташкентском регионе, тогда как Каракалпакстан, Сурхандарьинская область и ряд других регионов нуждаются в дополнительных мерах поддержки. ПРООН (2025) отмечает, что выгоды от экономического роста распределялись неравномерно, а сам рост не всегда был достаточным для сокращения региональных различий [6]. Практическим проявлением данного фактора является необходимость формирования более репрезентативной региональной статистики ЦУР, необходимой для разработки адресной политики.

Пятый фактор имеет системный характер и объединяет предыдущие направления в единую институциональную логику. Узбекистан принял значительный массив международных нормативных обязательств, включая NDC 3.0 2025 года с целями по снижению углеродоёмкости ВВП и увеличению доли возобновляемых источников энергии, МСФО для государственных предприятий, конвенции МОН

по достойному труду, а также Закон о конфликте интересов 2024 года. Вместе с тем дальнейшее повышение эффективности реализации этих обязательств требует последовательного укрепления институционального потенциала.

МВФ в консультациях 2025 года подчёркивает, что опыт наиболее успешных постсоциалистических стран демонстрирует важность своевременного завершения институциональных реформ [5]. ОЭСР, в свою очередь, отмечает, что ключевая задача заключается в более полном переводе принятых политических решений в повседневные управленческие практики [4]. BTI Transformation Index 2026 также указывает на необходимость поддержания устойчивой динамики реформ в ряде секторов [10]. Совокупность этих оценок подтверждает, что дальнейший прогресс зависит не только от принятия нормативных обязательств, но и от способности институтов обеспечивать их последовательное и практико-ориентированное применение.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ позволяет сформулировать ряд концептуальных выводов, значимых как для академической дискуссии, так и для практики государственного управления устойчивым развитием.

Во-первых, агрегированный прогресс Узбекистана по ЦУР — страна входит в число динамично развивающихся государств региона — сопровождается определённой неоднородностью по отдельным целям: ряд направлений демонстрирует стабильную динамику, тогда как по ЦУР 6 сохраняется необходимость дополнительного усиления мер. Данная неоднородность обусловлена совокупностью выявленных институциональных факторов.

Во-вторых, данные факторы носят системный характер: особенности межведомственной координации, развитие систем мониторинга и оценки, доступность статистических данных и уровень субнационального административного потенциала взаимосвязаны и требуют комплексного совершенствования. Это предполагает не изолированные меры в отдельных секторах, а последовательное развитие всей архитектуры управления ЦУР.

В-третьих, важным операционным выводом является необходимость перехода от управления ЦУР «по целям» к управлению «на основе данных». Создание единой цифровой платформы мониторинга с интеграцией в бюджетный процесс позволит повысить согласованность между принятыми обязательствами и их практической реализацией. Технологические и институциональные предпосылки для такого перехода в Узбекистане уже сформированы, что создаёт основу для его последовательного внедрения.

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются: сравнительный анализ институциональных факторов реализации ЦУР в странах Центральной Азии; оценка эффективности механизмов субнациональной имплементации; а также анализ взаимосвязи качества государственного управления и темпов прогресса по ЦУР на основе эконометрических моделей.

На основе проведённого анализа предлагается система из пяти взаимосвязанных рекомендаций, адресованных органам государственного управления Республики Узбекистан:

Рекомендация 1. ЦУР-ориентированное бюджетирование. Введение механизма обязательного учёта ЦУР при разработке законодательных инициатив и распределении бюджетных ассигнований с последующей увязкой результатов мониторинга с бюджетными решениями. Эффективным инструментом может выступать механизм результативного финансирования (*performance-based budgeting*), при котором достижение целевых показателей влияет на объём финансирования. Данный подход успешно применяется в ряде стран ОЭСР и способствует повышению результативности государственной политики.

Рекомендация 2. Создание единой цифровой платформы мониторинга ЦУР. Разработка и внедрение государственной цифровой платформы, интегрирующей данные всех министерств в режиме, близком к реальному времени, с обеспечением открытого доступа и привязкой к бюджетному циклу. Особое внимание следует уделить экологическим (ЦУР 6, 13–15) и социальным (ЦУР 5, 10) показателям, где наблюдается наибольшая потребность в расширении данных. Важной предпосылкой является достигнутый уровень развития цифрового государственного управления.

Рекомендация 3. Совершенствование межведомственной координации. Переход к более интегрированной модели управления посредством создания межведомственного координационного механизма с расширенными полномочиями по согласованию политики и обеспечению её соответствия целям устойчивого развития. Для ключевых направлений целесообразно определить ответственных координаторов на уровне заместителей министров с персональной ответственностью за динамику показателей.

Рекомендация 4. Развитие статистической системы. Принятие Национальной стратегии развития статистики ЦУР на 2026–2030 годы с поэтапным расширением охвата индикаторов и их гармонизацией с международными стандартами (СНС-2008, МСФО). Приоритетным направлением является разработка методологий и сбор данных по ЦУР 10 и ЦУР 16, а также развитие механизмов межведомственного обмена данными.

Рекомендация 5. Укрепление субнационального административного потенциала. Разработка и внедрение региональных и районных планов реализации ЦУР с выделением отдельного финансирования и адаптацией показателей к специфике территорий. Особое внимание следует уделить регионам, требующим дополнительной поддержки. Практики партисипаторного бюджетирования могут быть расширены как эффективный инструмент вовлечения граждан и повышения управленческой эффективности на местах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sachs, J. D., Lafortune, G., Fuller, G., Iablonski, G. *Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century. Sustainable Development Report 2025* [Электронный ресурс]. — Paris: SDSN; Dublin: Dublin University Press, 2025. — DOI: 10.25546/111909. — URL: <https://sdgtransformationcenter.org/reports/sustainable-development-report-2025> (дата обращения: 17.04.2026).
2. Национальная платформа мониторинга ЦУР Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. — Ташкент, 2024. — URL: <https://nsdg.stat.uz> (дата обращения: 17.04.2026).
3. Nazarov, J. et al. *Uzbekistan's Progress Toward the 2030 SDGs* [Электронный ресурс]. — Tashkent: Institute for Advanced International Studies (IAIS), 2025. — URL: <https://iais.uz/en/outputnew/uzbekistans-progress-toward-the-2030-sdgs> (дата обращения: 17.04.2026).
4. *OECD Public Governance Reviews: Uzbekistan — Towards a More Modern, Effective and Strategic Public Administration* [Электронный ресурс]. — Paris: OECD Publishing, 2024. — DOI: 10.1787/2f36d8ec-en. — URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-public-governance-reviews-uzbekistan_2f36d8ec-en.html (дата обращения: 17.04.2026).
5. *Uzbekistan: Staff Concluding Statement of the 2025 Article IV Mission* [Электронный ресурс] / International Monetary Fund. — Washington, D.C.: IMF, 2025. — URL: <https://www.imf.org/en/news/articles/2025/04/23/mcs-042325-uzbekistan-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission> (дата обращения: 17.04.2026).
6. *Independent Country Programme Evaluation: Uzbekistan* [Электронный ресурс] / United Nations Development Programme (UNDP). — New York: UNDP, 2025. — URL: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-07/icpe-uzbekistan-main-report.pdf> (дата обращения: 17.04.2026).
7. *Climate Public Expenditure and Institutional Review: Uzbekistan* [Электронный ресурс] / United Nations Development Programme (UNDP). — Tashkent: UNDP, 2024. — URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-01/cpeir_uzbekistan_2023_eng.pdf (дата обращения: 17.04.2026).
8. *Republic of Uzbekistan: Technical Assistance Report — Multi-Topic Statistics Diagnostic // IMF Staff Country Reports*. — 2021. — Vol. 2021, No. 258. — DOI: 10.5089/9781616356637.002.
9. *UNSDCF 2026–2030 Results Framework: Uzbekistan* [Электронный ресурс] / United Nations. — New York: UN, 2025. — URL: <https://unsdg.un.org/sites/default/files/2025-05/Uzbekistan%20Cooperation%20Framework%202026-2030%20Results%20Framework.pdf> (дата обращения: 17.04.2026).
10. *Uzbekistan Country Report 2026* [Электронный ресурс] / BTI Transformation Index, Bertelsmann Stiftung. — Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2026. — URL: <https://bti-project.org/en/reports/country-report/UZB> (дата обращения: 17.04.2026).

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100